

YASHIL MOLIYA VA BARQAROR IQTISODIYOT INTEGRATSIYASI

Tursunov Rafiq'ali Burgutovich
Andijon Davlat texnika instituti
"Buxgalteriya hisobi va menejment"
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. *Iqtisodiyot rivojlanishi bilan bir qatorda insonning atrof-muhitga ta'siri o'sib bormoqda. Yer ekotizimida odamlar tomonidan qoldirilgan iz uning moslashish qobiliyatidan oshib ketadi va yashil iqtisodiyotga zudlik bilan ehtiyojni ta'kidlaydi. "Yashil" iqtisodiyotni qurish rivojlangan tizimsiz erishib bo'lmaydi. Bunday tizimni yaratish global iqtisodiy manzarada ustuvor yo'nalishga aylanmoqda. Yashil moliya moliyaviy institutlarni atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan choralar bilan bog'laydigan hayotiy ko'priklar vazifasini bajaradi. Banklarning moliya sektorida va, xususan, yashil moliya sohasida o'ynaydigan asosiy roli ushbu tadqiqotning dolzarbligini ta'kidlaydi. Iqtisodiy sohada so'nggi 30 yil davomida barqarorlik va atrof-muhitni saqlashga e'tibor yangi iqtisodiy manzara asosida shartlarni qayta baholash zaruriyatini keltirib chiqardi.*

Tadqiqot natijasida yashil moliyalashtirish tizimi iqtisodiyotning qisqa va uzoq muddatli rivojlanishi istiqboliga ahamiyat bermoqda, degan pozitsiya asoslandi. Bu jarayon moliyalashtirish tizimini o'zgartirish uchun vositalarni yaratishni va shu bilan birga ixtisoslashgan bank institutini rivojlantirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: *iqtisodiyot; moliya; bank vositalari; yashil moliyalashtirish; barqaror rivojlanish; ESG yondashuvi; Yashil iqtisodiyot.*

Аннотация. *По мере развития экономики растет антропогенное воздействие на окружающую среду. След, оставленный человеком в экосистеме Земли, превышает его способность к адаптации и подчеркивает настоятельную необходимость в «зеленой» экономике. Построение «зеленой» экономики невозможно без развитой системы. Создание такой системы становится приоритетной задачей в мировом экономическом ландшафте. Зеленые финансы выступают в качестве жизненно важного моста, соединяющего финансовые учреждения с мерами, направленными на защиту окружающей среды. Ключевая роль, которую банки играют в финансовом секторе и, в частности, в секторе «зеленых» финансов, подчеркивает актуальность данного исследования. В экономической сфере акцент на устойчивость и защиту окружающей среды в течение последних 30 лет создал необходимость переоценки условий в свете нового экономического ландшафта.*

В результате исследования была обоснована позиция о том, что система зеленого финансирования придает большое значение перспективам кратко- и долгосрочного развития экономики. Этот процесс требует создания средств для изменения системы финансирования, а вместе с тем и развития специализированного банковского учреждения.

Ключевые слова: экономика, финансировать; банковские средства, «зеленое» финансирование, устойчивое развитие, ESG-подход; зеленая экономика.

Abstract. *As the economy develops, the human impact on the environment is growing. The footprint left by humans in the Earth's ecosystem exceeds its ability to adapt and underscores the urgent need for a green economy. Building a "green" economy cannot be achieved without a developed system. The creation of such a system is becoming a priority in the global economic landscape. Green finance acts as a vital bridge that connects financial institutions with measures aimed at protecting the environment. The key role that banks play in the financial sector and, in particular, in the green finance sector underscores the relevance of this study. In the economic sphere, the emphasis on sustainability and environmental protection over the past 30 years has created the need to reassess conditions in light of the new economic landscape. As a result of the study, the position was substantiated that the green financing system attaches importance to the prospects of the short- and long-term development of the economy. This process requires the creation of the means to change the financing system, and at the same time the development of a specialized banking institution. Keywords: economy; finance; Bank funds; green financing; sustainable development; an ESG approach; Green economy.*

Kirish. So'nggi 30 yil ichida sodir bo'lgan barcha iqtisodiy inqirozlar va shoklar tadqiqotchilarni, iqtisodchilar va amaliyotchilarni barqaror rivojlanish, shu jumladan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish g'oyasini shakllantirishga undadi. Atrof-muhitga bo'lgan antropogen yuk iqtisodiyotning rivojlanishiga mutanosib ravishda o'sib bormoqda va odamlar qoldirgan ekologik iz Yerning assimilyatsiya qilish qobiliyatidan oshib bormoqda, bu esa yashil iqtisodiyotni rivojlantirish zarurligini aks ettiradi.

Tadqiqotning maqsadi – amaldagi «yashil» moliya tizimini tahlil qilish, unda banklar rolini aniqlash va aniqlangan ma'lumotlarni tizimlashtirishdan iborat. Tadqiqot ob'ekti "yashil" moliya tizimi hisoblanadi.

Usullar va materiallar. Ushbu nashrni tayyorlash va yozishda muallif quyidagi usullarni qo'llagan: tahlil, sintez, o'xshashlik, modellashtirish, shakllantirish.

Tadqiqotning vazifalari: Barqaror iqtisodiy rivojlanish sharoitida yashil moliya bozorini shakllantirishda banklarning roli to'g'risida ishlab chiqilgan nazariy asoslarni o'rganish, "Yashil moliya" tushunchasini aniqlash, Yashil moliya tizimini iqtisodiyotning kelgusi rivojlanishi istiqbollari sifatida ko'rib chiqish.

Natijalar va munozaralar. Xalqaro energetika agentligi [19] tomonidan taklif etilgan siyosat kelajakda mamlakatlarning 2030 yilga qadar toza energiyaga yillik sarmoyalarini 2 trillion AQSh dollaridan oshishiga yordam beradi, bu bugungi kunga nisbatan 50% dan ko'proq (1-rasm).

1-rasm. Belgilangan siyosat stsenariysi bo'yicha toza energiya investitsiyalari.

Manba: [IEA, 2022], [Jahon energiyasi bo'yicha prognoz, 2022].

Rivojlangan "yashil moliyalashtirish" tizimini yaratmasdan yashil iqtisodiyotni qurish mumkin emas. Ushbu tizimning yaratilishi jahon iqtisodiyotini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yashil moliya moliyaviy institutlar va atrof-muhitni muhofaza qilish choralarini bog'lash vositasidir. Banklarning umuman moliya tizimida va xususan yashil moliya tizimida yetakchi rol o'ynashi bu ishning dolzarbligidir [3].

Yashil iqtisodiyot tizimida yashil moliya. So'nggi 30 yil ichida iqtisodiyotda barqaror rivojlanish va atrof-muhitni hurmat qilishga e'tibor qaratish yangi iqtisodiyot atamalarini talqin qilish zaruriyatini keltirib chiqardi. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki "yashil" moliya bozorining asosiy tushunchalarini belgilaydi [6].

Markaziy bank yashil moliyani "atrof-muhitni yaxshilash, global iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va resurslardan samaraliroq foydalanishga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan moliyaviy xizmatlar" deb

ta'riflaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha tadqiqotchilar ushbu ta'rifga rozi emaslar. Turli manbalarni o'rganib chiqib, mualliflar diagrammada aks ettirilgan yashil moliyaning uchta asosiy ta'rifiga kelishgan degan xulosaga kelish tavsiya etiladi [7].

2-rasm. "Yashil moliya" tushunchasining ta'riflari (mualliflar tuzgan)

Yashil moliyani yaratish davlat va xususiy investitsiyalar va boshqa resurslarni kelajakni ko'radigan iqtisodiy tizimga integratsiyalashda zarur elementdir. Hozirgi kunda yondashuvlar va vositalarda bir-biridan farq qiladigan uchta yashil moliya strategiyasi mavjud. Ulardan birinchisi neoliberal strategiya. Ushbu strategiya davlatning faol ta'sirini kamaytirish va firmalarning xatti-harakatlari, korporativ mas'uliyat va moliyaviy investitsiya strategiyalari asosiy rol o'ynaydigan bozor tizimini rivojlantirish bilan tavsiflanadi [1]. Ikkinchisi - davlatning ahamiyati nuqtai nazaridan birinchi strategiyaga qarama-qarshi bo'lgan islohotchi strategiya. Ushbu strategiyada davlat soliqlar va yashil moliyani nazorat qilish orqali ishlab chiqarishga faol aralashadi. Uchinchi strategiya progressiv bo'lib, yashil moliyaviy vositalarni rag'batlantirish va ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish uchun ulardan foydalanishni ko'paytirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv kapitalistik ishlab chiqarishni eng tanqid qiladi va korporatsiyalarning ekologik barqarorlik tushunchasiga haqiqiy qiziqishini shubha ostiga qo'yadi. Yashil moliyaning progressiv strategiyasiga muvofiq, ekologik toza iqtisodiyotga o'tish davlatlarning global hamkorligi sharoitida amalga oshirilishi mumkin.

Yashil moliyada bank vositalari. Keling, ushbu strategiyalarda ishlatiladigan asosiy vositalarni ko'rib chiqaylik. Neoliberal kontsepsiya davlat va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi sheriklik xavfini kamaytirishga, shuningdek ularni ekologik toza ishlab chiqarishga o'tish yo'nalishida rag'batlantirishga qaratilgan subsidiyalari va

subvensiyalardan foydalanishga asoslangan. Bunday vositalardan foydalanishga misol sifatida Kanada hukumati tomonidan yaratilgan WPPI shamol energiyasini rag'batlantirish dasturi bo'lib, u alternativ elektr stantsiyalarini qurish uchun subsidiyalar beradi. Shuningdek, neoliberal strategiya "yashil" kredit kabi vositadan foydalanadi [2].

Yashil kredit - bu uglerod izini kamaytirish, ifloslantiruvchi chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun mo'ljallangan kredit. "Yashil" kreditlashning o'ziga xos xususiyati bu mas'uliyatli moliyalashtirish mahsulotlari uchun imtiyozli shartlar taqdim etishdir. Yashil kreditlar qishloq xo'jaligi loyihalari, sanoat energetikasi, shu jumladan qayta tiklanadigan energiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, shuningdek o'rmon xo'jaligi loyihalari uchun berilishi mumkin. Masalan, Sberbankning yashil loyihalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan investitsion kreditlash yoki loyiha moliyalashtirish bitimlari portfeli 200 milliard rubldan oshadi [9].

Strategiya shuningdek, davlatlar va ularning uyushmalari, shuningdek, nodavlat institutlar va banklar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ekologik standartlar yoki taksonomiyalardan foydalanadi. Bunday standartlarning maqsadi ESG tizimining barcha ishtirokchilari uchun aniq talablarni belgilashdir. Banklar ekologik barqarorlik loyihalarining ma'lum mezonlarga javob berishini ta'minlash uchun ekologik standartlarni joriy etadilar. Ekologik standartlar turli xil loyihalarga, jumladan qurilish qurilishi, mahsulotlarni ishlab chiqarish va qayta ishlash, transport va boshqalarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Ekologik standartlarni joriy etish banklarga atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq xatarlarni kamaytirishga va ekologik barqarorlikka tobora ko'proq e'tibor qaratayotgan investorlar uchun moliyalashtiriladigan loyihalarning jozibadorligini oshirishga imkon beradi [10].

Islohotchi strategiya, yuqorida aytib o'tilganidek, faol davlat aralashuvidan foydalanadi. Islohotchi strategiya sarmoyadorlarning iqtisodiy foydasini emas, balki atrof-muhitga zararli ishlab chiqarish faoliyatini cheklaydigan qat'iy qoidalarga rioya qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. O'zbekistonda 2022 yilda joriy etilgan atrof-muhitga salbiy ta'sir uchun to'lov uning asosiy vositasi - soliqlardan foydalanishga misol bo'lishi mumkin [7].

Islohotchilik strategiyasining bir qismi sifatida davlat, bunday loyihalarni kengaytirish va loyihalash bosqichida kreditlarni sekuritizatsiya qilish, shuningdek, davlat yashil obligatsiyalarini chiqarish orqali banklar uchun yashil loyihalarni moliyalashtirish bilan bog'liq xatarlarni kamaytirishga hissa qo'shadi. Yashil obligatsiyalar - ekologik va ijtimoiy masalalar bilan bog'liq loyihalarni

moliyalashtirish uchun chiqarilgan obligatsiyalar. An'anaviy obligatsiyalardan farqli o'laroq, yashil obligatsiyalar faqat ma'lum ekologik va ijtimoiy mezonlarga javob beradigan loyihalarni moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Ushbu strategiya doirasidagi yana bir vosita ekologik toza faoliyat mahsulotlariga talabning davlat kafolatini berishdan iborat [4].

Progressiv strategiya davlatlararo hamkorlikka asoslangan. Davlatlararo hamkorlik doirasida davlatlar yashil texnologiyalar va amaliyotlar sohasida tajriba almashish va bilim almashishi, shuningdek issiqxona gazlarining chiqindilarini kamaytirish va mintaqadagi ekologik vaziyatni yaxshilashga yo'naltirilgan qo'shma loyihalar va dasturlarni ishlab chiqishi mumkin. Ushbu strategiyani qo'llashga misol sifatida "Qarz-tabiat uchun svop" kabi kredit vositasi misol bo'ladi. Uning mohiyati shundaki, mehnatni muhofaza qilishga sarmoya kiritilgan holda davlatga qarzning bir qismini kechirish mumkin [8].

"Yashil" moliyalashtirishda boshqa vositalar mavjud. Masalan, yashil hissalar inson faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Yashil fondlar investitsiya qiladigan investitsiya fondlari faqat muayyan ekologik va ijtimoiy mezonlarga javob beradigan "yashil" loyihalarda. Yashil ipoteka kreditlari ekologik toza turar-joy binolarini sotib olishni yoki ularning energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan turar-joy binolarini yangilashni moliyalashtirishga mo'ljallangan yashil kreditlarning bir shaklidir. Bundan tashqari, banklar yashil moliya to'g'risida xabardorlikni oshirishda ham rol o'ynashi mumkin. "Yashil" loyihalar ular tushunishni oshirish uchun o'z mijozlari va keng jamoatchilik uchun xabardor bo'lish kampaniyalari va o'quv dasturlarini o'tkazishlari mumkin [5]

Bank tizimining "yashil" moliyaga ta'siri darajasida bank tizimi yashil loyihalarni moliyalashtirish va investitsiya imkoniyatlarini taqdim etish, shuningdek, kreditlash va investitsiyalar uchun barqarorlik standartlarini belgilash orqali yashil moliyaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, bank tizimining yashil moliyaga ta'siri turli omillar, shu jumladan tartibga solish talablari, xatarlarni baholash tartib-qoidalari va yashil loyihalar va investitsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi bilan cheklanishi mumkin [8].

So'nggi yillarda ko'plab banklar barqaror rivojlanish maqsadlarini belgiladilar va ekologik kreditlash va investitsiya siyosatini qabul qildilar. Bank tizimining qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan muhim usullaridan biri yashil moliya barqaror infratuzilma loyihalari va qayta tiklanadigan energiya tashabbuslarini moliyalashtirishdir. Banklar shuningdek, yashil investitsiya mahsulotlari va xizmatlarini taklif qilishi mumkin, masalan, yashil obligatsiyalar, yashil kreditlar va

investitsiya fondlari. Umuman olganda, bank tizimi bozor o'sishini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. "Yashil" moliya, ammo ko'p narsa uning majburiyati darajasiga va siyosati va amaliyotining samaradorligiga bog'liq bo'ladi [9].

3-rasm. 2007 yildan beri dunyoda chiqarilgan yashil obligatsiyalarning umumiy hajmi, [9].

Yashil moliya istiqbollarida iqlim va barqarorlik bilan bog'liq ma'lumotlar va oshkor qilishda hali ham bo'shliqlar mavjud, bu esa investitsiyalarning ta'sirini aniq baholashni qiyinlashtirmoqda.

Yashil moliya mahsulotlari hali ham nisbatan yangi, shuning uchun yashil investitsiyalarning xavf-xatarlari va daromadlarini baholash uchun empirik ma'lumotlar kam. Bu sarmoyadorlarning potentsial daromad va xatarlarni baholashini qiyinlashtirishi mumkin. Hozirgi kunda yashil moliya sohasida standartlashtirish etishmayapti, bu turli investitsiyalar va mahsulotlarni taqqoslashni qiyinlashtirmoqda. Bu sarmoyadorlarga yashil investitsiyalar uchun eng munosib imkoniyatlarni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Ko'pgina yashil texnologiyalar va loyihalar hali ham qimmat va ko'p sarmoyalarni talab qiladi, bu ba'zi sarmoyadorlar uchun kirish uchun to'siq bo'lishi mumkin. Yashil moliya bozori nisbatan parchalanib, ko'plab turli xil mahsulotlar, bozorlar va manfaatdor tomonlarga ega. Bu keng ko'lamli yashil investitsiyalar uchun kapitalni safarbar qilishni qiyinlashtirishi mumkin [10].

Umuman olganda, yashil moliya bilan bog'liq ushbu masalalar va muammolar sohada yaxshiroq ma'lumotlar va standartlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Investorlar, iqtisodiy aktyorlar va boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi uzluksiz innovatsiyalar va hamkorlik ham ushbu muammolarni hal qilish va yashil moliyaning o'sishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Ayni paytda "yashil moliya" tushunchasi doimiy rivojlanish bosqichida, kontseptsiya atamasini talqin qilish yuzasidan kelishuv mavjud emas, ammo yo'nalish vektori aniqlandi - ishlab chiqarishning turli bosqichlari bilan bog'liq ekologik muammolarning kamayishi bilan ishlab chiqarish sur'ati va quvvatlarining pasayishi o'rtasida muvozanatni topish, chunki bu uzoq muddatli iqtisodiy tanazzulga, amaliy va fundamental fanlarning rivojlanishining pasayishiga va global ilmiy-texnologik dasturning vaqtincha pasayishiga olib kelishi mumkin [4].

Shuni ta'kidlash kerakki, yashil moliyaning o'sishi iqlim o'zgarishini kamaytirish va moslashish uchun zarur bo'lgan moliyalashtirish ehtiyojlarini qondirish uchun hali ham etarli emas.

Bu fakt energiyani qayta ishlash va qazib olishning ekologik jihatdan toza usullariga o'tishni rag'batlantiradi, shuningdek, "yashil" moliyaga tobora ko'proq murojaat qilmoqda. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, "yashil" moliya atamasining yagona talqini mavjud emas, bozorda assimetrik ma'lumotlar paydo bo'ladi, bu ham yangi investitsiyalarni jalb qilishga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki institutsional sarmoyadorlar soha va mintaqaga qarab aniq ma'lumotlarni qo'shimcha o'rganishni talab qiladi

"Yashil" loyihaga binoan xalqaro sarmoyadorlarning mahalliy bozorlarga chiqishida ham qiyinchiliklar mavjud. Bu jihatlar ba'zi institutsional investorlarni qo'rqitadi.

Moliya institutlari, investorlar va davlat idoralari barqarorlikni ta'minlash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda moliyaning roli tobora ko'proq anglab etmoqda. Yuqorida sanab o'tilgan barcha muammolarga qaramay, yashil moliyalashtirish vositalarini rivojlantirish istiqbollari ancha yuqori, biroq ushbu sohaning barqaror ishlashiga to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish bo'yicha qator chora-tadbirlarni ko'rish zarur [8].

Axborotdagi bo'shliqlarni bartaraf etish va mahalliy bozorlarga kirishni soddalashtirish uchun yashil moliya sektori bilan o'zaro hamkorlikning yangi vositalarini ishlab chiqish zarur, bu esa investitsiyalarning kirish oqimini oshiradi. Shuningdek, potensial auditoriyalarni jalb qilishni oshirish kerak, buning uchun axborot jamiyatning barcha qatlamlariga va atrof-muhitga g'amxo'rlik va foydalanish zarurligi haqida axborot etkazish kerak.

Xulosa. Iqtisodiy inqiroz davrlari qisqa muddatda yashil investitsiyalarning vaqtinchalik pasayishiga olib kelsa-da, ular yashil iqtisodiyotni rivojlantirish muhimligining ko'rsatkichidir. "Yashil" loyihalar uchun "yashil" davlat portfeli va grantlarini shakllantirish, rivojlanish uchun sharoitlar yaratish

Yashil moliyalashtirish – milliy iqtisodiyotni rivojlanishning yangi bosqichiga

o'tishning zaruriy sharti. Ushbu o'tishda yashil kreditlar, yashil obligatsiyalar, parametrik sug'urta, yashil crowdfunding va boshqalar kabi jarayonda yaratilgan moliyaviy vositalar muhim rol o'ynaydi.

Yashil moliya barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita bo'lib, ekologik xavfsizlik, iqlim o'zgarishlariga moslashish va resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Mamlakatlar darajasida yashil moliya instrumentlarining (yashil obligatsiyalar, ekologik kreditlar, davlat subsidiyalari) rivojlanishi iqtisodiy o'sishning ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi. O'zbekiston sharoitida yashil moliyani rivojlantirish, ayniqsa energetika, qishloq xo'jaligi va transport sohalarida ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Biroq mavjud institutsional, normativ va moliyaviy to'siqlar ushbu tizimning to'laqonli faoliyat yuritishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [7].

Ilmiy takliflar:

1. Yashil moliya bozorini rivojlantirish uchun institutsional asoslar mustahkamlanishi kerak, ya'ni yashil moliyaviy instrumentlar bo'yicha aniq tartiblar, standartlar va reyting tizimlari ishlab chiqilishi lozim.

2. Tijorat banklari va moliya institutlarini yashil loyihalarni moliyalashtirishga rag'batlantiruvchi mexanizmlar joriy etilishi zarur, shu jumladan soliq imtiyozlari, subsidiya va grant dasturlari orqali.

3. Yashil obligatsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarning milliy bozorga joriy etilishi uchun huquqiy-me'yoriy baza takomillashtirilishi lozim, bu esa investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi.

4. Ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlari ishtirokida yashil iqtisodiyot va moliya sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ko'rilishi zarur, chunki bu sohadagi bilimlar hali yetarli darajada emas.

Yashil moliyaning barqaror iqtisodiyot bilan integratsiyasi nafaqat ekologik barqarorlikka, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga ham xizmat qiladi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun bu yo'nalish nafaqat global chaqiriqlarga javob, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni ochish vositasi hisoblanadi. Davlat siyosati, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlik orqali yashil moliyaviy tizimni shakllantirish — barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda hal qiluvchi omillardan biridir.

ADABIYOTLAR

1. Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). *From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance*. Oxford University, Arabesque Asset Management.

2. International Finance Corporation (IFC). (2022). *Green Bond Impact Report*.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Retrieved from: <https://www.ifc.org>

3. Karimov I., Tursunova M. (2022). **Yashil iqtisodiyot va O‘zbekiston tajribasi.** *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, №3(45), 33–39.
4. Narzikulov, B. (2021). **Yashil moliyalashtirish mexanizmlari: nazariy asoslari va amaliy yo‘nalishlari.** *Moliyaviy tahlil*, №2, 27–32.
5. OECD. (2020). *Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies.* OECD Publishing.
6. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). **Yashil moliya bozorini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi.** Toshkent.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, PF–5863-son. (2019). **“Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatini takomillashtirish to‘g‘risida”.** www.lex.uz
8. UNEP – United Nations Environment Programme. (2021). *Green Finance Progress Report.* Retrieved from: <https://www.unep.org>
9. World Bank. (2021). *Financing Climate Action: A Roadmap for Developing Countries.* Washington, D.C.: World Bank Group.
10. Zhang, D., Wang, J., & Wang, X. (2020). **What drives green bond issuance in China?** *Energy Policy*, 145, 111709. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111709>